

17. Svedeniya o summah dohodov i raskhodov po dannym buhgalterskoj (finansovoj) otchetnosti organizacii za god, predshestvuyushchij godu razmeshcheniya takih svedenij na sajte FNS Rossii // Sajt Federal'noj nalogovoj sluzhby RF: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-revexp/> (data obrashcheniya: 11.01.2025).

18. *Tatarkin A.I.* Dialektika gosudarstvennogo i rynochnogo regulirovaniya social'no-ekonomicheskogo razvitiya regionov i municipalitetov // *Ekonomika regiona*. 2014. № 1 (37). S. 9—33.

19. Federal'nyj zakon ot 05.04.2013 № 44-FZ «O kontraktnoj sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipal'nyh nuzhd» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/?ysclid=lyei26juci846087127 (data obrashcheniya: 11.01.2025).

20. *Frolov I.E., Ganichev N.A.* Nauchno-tekhnologicheskij potencial Rossii na sovremennom etape: problemy realizacii i perspektivy razvitiya // *Problemy prognozirovaniya*. 2014. № 1 (142). S. 3—20.

21. *Shirov A.A., Yantovskij A.A.* Ocenka mul'tiplikativnyh effektov v ekonomike. Vozmozhnosti i ogranicheniya // *EKO*. 2011. № 2 (440). S. 40—58.

Я.Д. ЯКОВЛЕВ

**М.И. Туган-Барановский: взгляд на кооперацию
и ее роль в социальной борьбе***

Аннотация. На закате Российской империи в конце XIX — начале XX в. в государстве сложилась весьма напряженная социально-политическая обстановка, осложняемая периодическими промышленными спадами и внешнеполитическими потрясениями. Тяжелая ситуация внутри страны заставляла лучшие умы России искать возможные пути ее разрешения, думать над траекториями развития

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Яковлев Я.Д. М.И. Туган-Барановский: взгляд на кооперацию и ее роль в социальной борьбе // *Философия хозяйства*. 2025. № 5. С. 133—144. DOI:

общества и государства. К сожалению, после окончательной победы одной из концепций (большевистской, марксистско-ленинской), а именно после усиления власти И.В. Сталина в середине 1920-х гг., труды многих авторов были преданы забвению и не изучались. Одним из видных ученых, об оригинальных теориях и исследованиях которого забыли, был М.И. Туган-Барановский (1865—1919 гг.). Цель данной работы — не только рассмотреть одну из основополагающих концепций М.И. Туган-Барановского — его учение о кооперации, но и поднять интерес к фигуре ученого.

Ключевые слова: М.И. Туган-Барановский, кооперация, кооператив, социальная борьба, политическая экономия.

Abstract. At the sunset of the Russian Empire in the late 19th and early 20th centuries, a highly tense socio-political situation developed within the state, exacerbated by periodic industrial slumps and foreign policy upheavals. The grave situation within the country compelled Russia's finest minds to seek possible solutions and to contemplate trajectories for the development of society and the state. Unfortunately, after the ultimate victory of one particular concept (the Bolshevik, Marxist-Leninist one), namely after the consolidation of Joseph Stalin's power in the mid-1920s, the works of many authors were consigned to oblivion and went unstudied. One prominent scholar, whose original theories and research were forgotten, was M.I. Tugan-Baranovsky (1865—1919). The aim of this work is not only to examine one of M.I. Tugan-Baranovsky's fundamental concepts — his theory of cooperation, but also to generate interest in the figure of the scholar himself.

Keywords: M.I. Tugan-Baranovsky, cooperation, cooperative, social struggle, political economy.

УДК 330.856
ББК 65в

Введение

Михаил Иванович Туган-Барановский — человек, внесший существенный вклад в развитие политической экономии не только в России, но и во всем мире. Его взгляды во многом опередили время, не укладываясь в рамки ни одной идейно-политической доктрины и найдя отражение лишь во второй половине — конце XX в. Одними

из самых оригинальных аспектов его трудов стали положения о *кооперации*. Сейчас, когда, благодаря антикоммунистической и антисоветской пропаганде, львиная доля населения избегает слов «социализм» и «революция», когда в целом ряде государств подавляются коммунистические партии и профсоюзные организации, когда социальная борьба зачастую доходит до массовых протестов и столкновений, кооперация может не только обернуться наиболее эффективным и популярным средством борьбы рабочих за свои права, но и стать важнейшей школой самоорганизации, которая жизненно необходима для построения социалистического идеала, к которому так стремился М.И. Туган-Барановский.

Современные исследователи наследия М.И. Туган-Барановского

Видный вклад в изучение наследия М.И. Туган-Барановского внесла Г.Н. Сорвина. В одной из своих работ [7] она подробно анализирует взгляды ученого на различные социальные и экономические вопросы. По широте охвата тем монография исследовательницы не имеет себе равных. Здесь обращает на себя внимание статья-предисловие Г.Н. Сорвиной [6], написанная специально по «Социальным основам кооперации». Она содержит подробнейший анализ труда М.И. Туган-Барановского, толкование его позиции, сопоставление с мнениями других ученых-политэкономов того времени и даже небольшой разбор тех или иных теоретических ошибок ученого.

Б.В. Корнейчук также написал обзорную монографию по взглядам М.И. Туган-Барановского [4]. В ней довольно подробно освещается мнение российского ученого о социализме, социалистическом идеале и этике. Кроме того, должное внимание уделено и его концепции кооперации, которая сопоставляется с концепциями европейских политэкономов. Автор отмечает, что М.И. Туган-Барановский не перенимал вслепую идеи западных коллег, но подвергал их критике и выдвигал оригинальные суждения. Иначе говоря, М.И. Туган-Барановский на равных вел дискуссию с Европой.

Большой удачей стал выход книги Д.М. Туган-Барановского [8] — внука знаменитого ученого, посвященной его предку. В ней приводятся уникальные данные биографии М.И. Туган-Барановского, доступные автору из семейного архива. Подкупает и то, что

Д.М. Туган-Барановский был историком, а потому описывал концепции своего деда, привязывая их к историческим реалиям Российской империи начала XX в.

М.И. Воейков в своей свежей монографии [1] подробно характеризует взгляды М.И. Туган-Барановского на капитализм и социализм. В разделе работы, освещающем кооперацию, исследователь поясняет позицию российского ученого по этому вопросу, а также указывает место кооперации в общей концепции развития человечества М.И. Туган-Барановского.

Определение кооперации в работах М.И. Туган-Барановского

Прежде чем судить о применимости кооперации в социальной борьбе, необходимо дать определение этому понятию. Рассмотрим дефиницию «кооперация» М.И. Туган-Барановского, а также приведем ее характерные черты.

Начать стоит с происхождения кооперации. М.И. Туган-Барановский отмечал ее искусственность [9, 46]. Если капитализм возник «стихийно», т. е. его никто не изобретал, то *кооперация явилась продуктом осмысленной реакции на бурное развитие нового экономического уклада*. Ученый в связи с этим замечал, что своей смертью капитализм не умрет — его сможет убить лишь человеческая воля [3, 91]. Иными словами, капитализму для существования ничего не нужно — он будет жить до тех пор, пока от него не откажутся.

Другое дело — кооперация. Она — результат влияния социалистического идеала (осмысленная реакция на капитализм — это и есть социалистическое учение) на капиталистическое общество [7, 74]. Кооперации искусственно дарована жизнь (первые кооперативы создал английский философ-социалист Роберт Оуэн [9, 62—63]), искусственно она и поддерживается. Осуществляют эту поддержку люди, заинтересованные в существовании кооператива. Эти люди необязательно должны быть социалистами [9, 436], ведь кооператоров связывают не политические, а чисто хозяйственные мотивы [9, 64]. Отсюда вытекает следующая черта кооперации — ее *добровольность* [8, 298]. Кооперативы не могут быть насильно навязаны, ибо материально не заинтересованное в них население попросту будет убивать весь их возможный потенциал неэффективностью своего подневольного труда [6, 31].

Однако не хлебом единым жив человек. Простого материального интереса недостаточно для поддержания жизни кооператива. Нужен *энтузиазм*. М.И. Туган-Барановский особенно выделяет его значимость, ведь он по своей сути является двигателем кооперативного движения [9, 433, 435].

Спрашивается, почему недостаточно одних лишь хозяйственных мотивов? Откуда потребность в столь непостоянном и изменчивом явлении, как энтузиазм?

Здесь и наступает момент для одного из основных тезисов, выдвинутых М.И. Туган-Барановским: по его мнению, кооперация хоть и основывается на капиталистической системе хозяйствования [9, 436], *не является капиталистическим предприятием* [9, 67]. Объясняется это довольно просто: цель капиталистического предприятия — приумножить затраченный на него капитал; цель кооперации же заключается в увеличении трудовых (т. е. таких, для получения которых вкладывается не капитал, а труд) доходов и/или в сокращении расходов кооператоров [9, 94]. Иными словами, доход кооператива не является капиталистическим.

Для наглядности приведем пример капиталистического предприятия. Например, акционерное общество. Условный капиталист вкладывает в него несколько миллионов, через определенное время вложенные средства начнут приносить доход, соответствующий его доле в общем капитале. Кооператор же абстрагируется (или стремится абстрагироваться) от ранее внесенной суммы («артель стремится свести доход паевого капитала к минимуму» [9, 73—74]), а доход получает, соответствующий его доле в общем объеме труда. Выходит, что деньги сами себя увеличивать не будут, а, чтобы хорошо заработать, придется хорошо поработать. То есть кооператоры не характеризуются основным капиталистическим признаком — они не стремятся получить максимальную прибыль [6, 17]. Как отмечают некоторые исследователи, у эксплуатируемых классов вообще нет цели накапливать капитал ради накопления — деньги им служат средством достижения власти и почета [5, 14]. Очевидно, что, добившись желаемого, они, вероятно, потеряют интерес к повышению своего дохода и начнут сокращать свои рабочие часы до необходимого минимума, чтобы освободить время для других занятий. Подобный принцип (по сути, от каждого по способностям — каждому по по-

требностям) лежит в основе социалистических учений. Именно поэтому М.И. Туган-Барановский и делает вывод, что, хотя функционирует кооператив по законам рынка, суть кооперации социалистическая [9, 88].

Ученый сформулировал определение кооператива так: «хозяйственное предприятие нескольких, добровольно соединившихся лиц, которое имеет своей целью не получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но увеличение благодаря общему ведению хозяйства трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов этих членов на их потребительские нужды» [9, 94]. Остается лишь добавить, что *кооператив — это не капиталистическое предприятие, что его глубинной идеей является социалистический идеал и что в основе объединения кооператоров, помимо материальных интересов, лежит энтузиазм*. Таким образом, получается полное и довольно точное определение кооперации.

Кооперативы и социальная борьба

На этом этапе мы вплотную подходим к вопросу о том, как кооперативы могут проявить себя в социальной борьбе.

В основе кооперативов, конечно, лежат идеи социализма, но по форме они крайне напоминают капиталистические предприятия, живут по законам рынка, существуют за счет хозяйственных интересов людей. К. Маркс говорил, что «пролетариату нечего терять, кроме его цепей», а потому он готов к самой решительной борьбе с капитализмом. Но готов ли к ней кооператор, имеющий, благодаря кооперативу, определенный достаток и понимающий, что его объединение, скорее всего, перестанет существовать вместе с капитализмом [9, 442]?

В конце XIX — начале XX в. было широко распространено мнение, что кооперативы — это организации, где солидаризируются интересы различных классов, этакий островок классового умиротворения в океане бушующей социальной борьбы [9, 410—412]. В частности, общим межклассовым интересом был рост производительности труда [5, 89]. Кроме того, вступление в кооператив было свободным: *классовое происхождение кооператоров могло быть различным* [9, 410]. «... нельзя спорить, что кооператив является организацией, открывающей свои двери для всех желающих», — пишет

М.И. Туган-Барановский [9, 410]. Исходя из таких суждений, кооператив нельзя признать средством, пригодным для ведения социальной борьбы.

Впрочем, нетрудно заметить, что вышеприведенные умозрительные выводы довольно поверхностны. Разница между кооператорами и капиталистами в том, что первые благодаря энтузиазму и хозяйственным интересам стремятся повысить свой трудовой доход и/или понизить расходы, а вторые из-за жажды наживы желают приумножить свои капиталы, получив максимальную прибыль. Первым деньги нужны для достижения власти и почета, вторым — для накопления ради накопления [9, 433—434]. Их методы также разнятся: кооператоры готовы трудиться, капиталисты — пустить капитал в оборот. Очевидно, что люди со столь разными целями и средствами не смогут и не захотят создать организацию, подходящую и для первых, и для вторых. Трудящиеся классы (и мелкая буржуазия, подвергающаяся давлению со стороны крупной) объединятся в кооператив, а представители крупных землевладельческих и буржуазных кругов — в капиталистическое предприятие [9, 412—413]. «...совершенно ясно, что кооперацию следует признать организацией с определенными классовыми чертами», — резюмирует М.И. Туган-Барановский [9, 414].

Выходит, что классовый состав кооперативов в большей или меньшей степени все же однороден: рабочие, крестьяне и мелкая буржуазия (если следовать марксистской традиции, то крестьяне — тоже мелкая буржуазия). Уже на этом этапе можно сказать, что кооперативы могут быть средством ведения социальной борьбы, ведь они обладают классовым характером. А если организация состоит из представителей одного класса, то и защищает она интересы именно этого класса [9, 413—414].

Однако это еще не все. Безусловно, рабочие, крестьянские и мелкобуржуазные кооперативы будут отличаться по своей природе и иметь разные потенциалы применения в социальной борьбе. Объединения мелкой буржуазии, к примеру, вообще такого потенциала не имеют: они не стремятся к созданию новой хозяйственной системы, не исповедуют социалистический идеал, не тяготеют к капитализмом и стремятся преобразоваться в акционерную компанию [9, с. 421].

Кооперативы же, рабочие и крестьянские, — качественно новые организации антикапиталистического характера. Но и они имеют

сущностные различия. По наблюдениям М.И. Туган-Барановского, *крестьянская кооперация* — весьма ограниченное явление, охватывающее лишь область обмена, а не производительного труда [9, 420]. Кооперация крестьян противостоит рыночным механизмам, но она не разрушает частную собственность на землю, а, наоборот, укрепляет индивидуальное хозяйство [8, 302]. То есть *потенциал использования сельской кооперации в социальной борьбе довольно низок*.

Настоящим же борцом с капиталистической системой является *пролетарский кооператив*, стремящийся к созданию хозяйственного строя, подчиненного интересам общественного потребления, т. е. к коллективизму [9, 418]. Такие кооперативы создаются даже не с целью повысить свой уровень жизни, а для решения банальной задачи — выжить в условиях дикого капитализма. Кооператоры организуются с целью самозащиты [7, 74], а кооперация в таком случае приобретает характер освободительного движения пролетариата [9, 419]. Но даже рабочая кооперация имеет свои пределы: она не сможет сокрушить капитализм, ведь сама является его детищем («пролетарская кооперация наталкивается в своем развитии на известные пределы, которых она своими силами преодолеть не может» [9, 419]). Поэтому, по мнению М.И. Туган-Барановского, полагаться в деле социальной борьбы за освобождение эксплуатируемых классов исключительно на кооперацию было бы ошибкой.

Выходит, что *кооперация носит исключительно классовый характер*, так как кооператив, как правило, состоит из представителей одного и того же социального слоя, а доля иноклассовой «примеси» крайне незначительна. *Кооперация делится на три ветви: мелкобуржуазную*, которая не участвует в борьбе с капитализмом и нередко превращается в капиталистическое предприятие; *крестьянскую*, которая стремится к созданию новой системы хозяйствования, но основывается на частной собственности на землю; *пролетарскую*, которая ведет самую упорную борьбу с капиталистическим строем и ограничивается лишь объективными законами собственного развития.

В чем же особенности кооперации как средства социальной борьбы?

Во-первых, борьба кооператоров — борьба экономическая. М.И. Туган-Барановский делит все рабочее движение на три ветви:

профессиональную, политическую и кооперативную [9, 94]. Профессиональная (профсоюзная) борется с капиталистами-предпринимателями в узком плане; политическая в виде партий противостоит капиталистам в широком плане и капиталистическому государству. Профсоюзы и партии ведут открытую политическую борьбу. Кооперативы же не демонстрируют попыток изменить капиталистическое предприятие, как профсоюз, или государство, как партия. Они стремятся разорить его, играя по правилам рынка, с помощью конкуренции [4, 37]. М.И. Туган-Барановский особенно выделяет аполитичность кооперативов: они могут объединять людей с разными взглядами [9, 428], поэтому им важно сохранить свою нейтральную позицию, ведь чем больше кооператоров в объединении, тем оно эффективнее [9, 429].

Впрочем, отказ от сотрудничества или ассоциации себя с той или иной политической партией не означал полный выпад кооперативов из политики. Ученый доказывает, что участие кооператоров в политике желательно, но лишь косвенно (через голосование за кандидатов, выступающих за расширение прав и свобод кооперативов) и лишь тогда, когда обсуждаемые законы непосредственно затрагивают интересы кооперативного движения [9, 432]. В таких случаях кооперативы обязаны проявить некоторую политическую активность.

Во-вторых, кооперативная борьба — борьба полностью мирная [7, 75]. Она не предполагает никаких силовых или иных акций, за которые могут последовать карательные меры со стороны правительства. Действительно, забастовки профсоюзов могут подавляться и даже законодательно ограничиваться, как и, к примеру, может запрещаться организация коммунистической партии. Однако предпринять что-либо против кооперации на уровне законов власти по большей части не в состоянии, ведь, во-первых, никаких провокаций она не проводит [9, 95] и, во-вторых, чисто юридически грань между кооперативами и капиталистическими предприятиями весьма условна [9, 65]. По всем внешним признакам кооператив выступает в роли капиталистического предприятия, соблюдает законы рыночной конкуренции [7, 76], т. е. ведет борьбу с капитализмом его же оружием. Это является первейшим преимуществом кооперативной борьбы перед другими видами самозащиты эксплуатируемых классов — она менее уязвима к внешним факторам давления.

Не стоит, однако, думать, что от уподобления кооперативов капиталистическим предприятиям страдает их «боевитость». Напротив, М.И. Туган-Барановский отмечает, что кооперация — первоочередный способ борьбы с капиталистическим предприятием: профсоюз стремится не сокрушить предприятие, а лишь изменить в нем соотношение сил в пользу труда, в ущерб капиталу; политическая партия же борется не столько с капитализмом вообще, сколько с государством, которое его защищает [9, 96]. Лишь кооперативы напрямую вступают в схватку с капиталистическими предприятиями, пытаются их разорить и полностью уничтожить. Таким образом, важность кооперативной борьбы становится очевидной — кооперативы выбивают из-под ног капиталистов их материальную базу, а вместе с сокращением капиталов сокращается и политическое влияние крупных буржуа. «С капиталистическими предприятиями как таковыми борются только кооперативы», — резюмирует ученый [9, 96].

На этом, в целом, и заканчивается характеристика кооперативной борьбы. Следует еще раз подчеркнуть, что она, в первую очередь, мирная и экономическая. По М.И. Туган-Барановскому, кооперативы должны вмешиваться в политическую «большую игру» крайне аккуратно и ограниченно — лишь тогда, когда на рассмотрении находятся предложения, непосредственно касающиеся судьбы кооперативного движения. Исключительная важность кооперативной борьбы заключается в том, что она подрывает власть и влияние капиталистов путем ослабления их экономического влияния.

При всей важности кооперативной борьбы М.И. Туган-Барановский относился к ее потенциалу весьма скептически [1, 59]. На то был целый ряд причин.

Во-первых, ученый не видел возможности объединить кооперативную борьбу различных социальных групп: например, полностью провалились попытки организовать пролетарско-крестьянскую кооперацию из-за различных интересов и целей рабочих и крестьян [9, 423—424].

Во-вторых, М.И. Туган-Барановский четко указывал на то, что кооперация не является гарантированным путем к социализму (т. е. к конечной цели социальной борьбы) [1, 61]. Как отмечалось, крестьяне не желают полного уничтожения капиталистических институ-

тов — частной собственности на землю, к примеру. То есть кооперативное движение, каким бы социалистическим по своей сути оно ни было, не приведет автоматически к созданию лучшего общества.

В-третьих, кооперация крайне трудно осуществима на высокотехнологичных предприятиях [1, 59]. Кооперация в них лишь усложняет процесс производства и сокращает производительность. В современных условиях, когда практически все крупные капиталистические предприятия обладают высокотехнологичными производствами, менее производительным кооперативам сложно с ними конкурировать.

Таким образом, можно сделать вывод, что потенциал кооперативной борьбы весьма ограничен. Говоря прямо, кооперативная борьба без содействующей помощи политических партий и профсоюзов не принесет ощутимых результатов.

Заключение

В заключение следует отметить, что научное наследие М.И. Туган-Барановского весьма обширно, однако до сих пор мало изучено. Многие идеи М.И. Туган-Барановского могут быть развиты и применены сегодня. Историкам и политэкономам необходимо предпринять широкое исследование наследия этого ученого не только для дополнения собрания политэкономических теорий, но и для поиска возможных решений актуальных социальных и экономических проблем.

Литература

1. *Воейков М.И.* Марксизм и интеллектуальная Россия. Политэкономические силуэты: Туган-Барановский, Рубин, Кропфрод. М.: URSS, 2023. 224 с.
2. *Историки экономической мысли России / Под ред. М.Г. Покидченко, Е.Н. Калмычковой.* М.: Наука, 2003. 318 с.
3. *Кондратьев Н.Д.* Михаил Иванович Туган-Барановский. Пг.: Колос, 1923. 128 с.
4. *Корнейчук Б.В.* Экономические воззрения М.И. Туган-Барановского. СПб.: Наука, 2008. 336 с.

5. *Смирнов И.П.* От марксизма к идеализму: М.И. Туган-Барановский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. М.: Рус. книгоизд. товарищество, 1995. 285 с.

6. *Сорвина Г.Н.* М.И. Туган-Барановский и его книга «Социальные основы кооперации» // Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. М.: Ленанд, 2023. С. 5—40.

7. *Сорвина Г.Н.* Михаил Иванович Туган-Барановский: первый русский экономист с мировым именем: Очерки. М.: Русская панорама, 2005. 135 с.

8. *Туган-Барановский Д.М.* Туган-Барановский Михаил Иванович: жизнь и идеи: Монография. Волгоград: Издатель, 2015. 320 с.

9. *Туган-Барановский М.И.* Социальные основы кооперации. М.: Ленанд, 2023. 494 с.

References

1. *Voejkov M.I.* Marksizm i intellektual'naya Rossiya. Politekonomicheskie siluety: Tugan-Baranovskij, Rubin, Kronrod. M.: URSS, 2023. 224 s.

2. Istoriki ekonomicheskoy mysli Rossii / Pod red. M.G. Pokidchenko, E.N. Kalmychkovoj. M.: Nauka, 2003. 318 s.

3. *Kondrat'ev N.D.* Mihail Ivanovich Tugan-Baranovskij. Pg.: Kolos, 1923. 128 s.

4. *Kornejchuk B.V.* Ekonomicheskie vozzreniya M.I. Tugan-Baranovskogo. SPb.: Nauka, 2008. 336 s.

5. *Smirnov I.P.* Ot marksizma k idealizmu: M.I. Tugan-Baranovskij, S.N. Bulgakov, N.A. Berdyaev. M.: Rus. knigoizd. tovarishchestvo, 1995. 285 s.

6. *Sorvina G.N. M.I.* Tugan-Baranovskij i ego kniga «Social'nye osnovy kooperacii» // Tugan-Baranovskij M.I. Social'nye osnovy kooperacii. M.: Lenand, 2023. S. 5—40.

7. *Sorvina G.N.* Mihail Ivanovich Tugan-Baranovskij: pervyj russkij ekonomist s mirovym imenem: Oчерki. M.: Russkaya panorama, 2005. 135 s.

8. *Tugan-Baranovskij D.M.* Tugan-Baranovskij Mihail Ivanovich: zhizn' i idei: Monografiya. Volgograd: Izdatel', 2015. 320 s.

9. *Tugan-Baranovskij M.I.* Social'nye osnovy kooperacii. M.: Lenand, 2023. 494 s.